

Logoterapia y sentido de vida en estudiantes universitarios: Una revisión de fundamentos y abordajes terapéuticos

Logotherapy and meaning in life in university students: a review of therapeutic foundations and approaches

Diana Verónica Pardo Ochoa, <https://orcid.org/0000-0001-6321-3212>

Doctoranda del Programa de Psicología de la Universidad César Vallejo

dpardoo@ucvvirtual.edu.pe

RESUMEN

La logoterapia emerge como un enfoque terapéutico y formativo relevante al actuar como mediadora en la construcción de significado personal, de manera particular incide en la salud mental de estudiantes universitarios que enfrentan ansiedad, depresión y un vacío existencial que afecta su bienestar emocional y desempeño académico. El presente estudio desarrolla una revisión sistemática de la literatura reciente sobre la logoterapia y el sentido de vida en estudiantes universitarios. Se empleó la metodología PRISMA 2020 para identificar fundamentos conceptuales, hallazgos empíricos y resultados de intervenciones logoterapéuticas. A partir de la revisión de distintas bases de datos académicas, se analizaron 10 estudios seleccionados de un total inicial de 94. Los resultados evidencian alcances y limitaciones de la logoterapia en el contexto de la Educación Superior, así como su potencial para fortalecer el bienestar psicológico y existencial. Se aportan bases teóricas y prácticas para futuras investigaciones en el ámbito universitario.

Palabras clave: logoterapia, análisis existencial, salud mental y universitarios, sentido de vida.

ABSTRACT

Logotherapy emerges as a relevant therapeutic and educational approach, acting as a mediator in the construction of personal meaning. It particularly impacts the mental health of university students facing anxiety, depression, and an existential void that affects their emotional well-being and academic performance. This study presents a systematic review of recent literature on logotherapy and meaning in life among university students. The

PRISMA 2020 methodology was used to identify conceptual foundations, empirical findings, and results of logotherapeutic interventions. From a review of various academic databases, 10 studies were selected from an initial total of 94. The results highlight the scope and limitations of logotherapy in the context of higher education, as well as its potential to strengthen psychological and existential well-being. Theoretical and practical foundations are provided for future research in the University setting.

Keywords: logotherapy, existential analysis, mental health and university students, meaning in life.

Recibido: 01/09/2025

Aceptado: 15/12/2025

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la salud mental de los estudiantes universitarios se ha convertido en una preocupación prioritaria para instituciones educativas y organismos internacionales. La presión académica, la incertidumbre vocacional, los vínculos con una sociedad insegura y los cambios propios de esta etapa de transición generan un entorno propenso al estrés, la ansiedad, la depresión e incluso a crisis existenciales. En este contexto, el sentido de vida se reconoce como un factor protector esencial, vinculado con el bienestar psicológico y con la motivación, la resiliencia y el desempeño académico, (López, et al., 2022)

En este orden de ideas, la logoterapia es abordada con diferentes enfoques psicoterapéuticos; unos se alinean con enfoques psicoterapéuticos centrados en el conflicto o la conducta; otros en la dimensión espiritual del individuo promoviendo la identificación de valores personales y el propósito vital como medios para afrontar el sufrimiento y construir una existencia significativa, (V. Frankl, 2015), en consecuencia esta propuesta de logoterapia, plantea que la búsqueda de sentido es una necesidad fundamental del ser humano,. En palabras del propio autor, “quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo...” (p.37)

En el ámbito educativo, especialmente universitario, los principios de la logoterapia cobran relevancia por su potencial para fortalecer la autocomprensión, el sentido de agencia y la claridad existencial en los jóvenes, (Navarro & López, 2023). En consecuencia, los estudiantes que perciben su vida como significativa presentan niveles más bajos de ansiedad y depresión, mayor compromiso con sus estudios, y una actitud más proactiva frente a los retos personales y académicos, de este modo, la logoterapia actúa como una herramienta terapéutica y a su vez, como una estrategia preventiva y formativa dentro del entorno universitario.

Además, los retos sociales actuales, ponen en evidencia la fragilidad emocional de muchos jóvenes y la necesidad de promover intervenciones psicológicas centradas en el sentido. En este panorama, algunos programas educativos han comenzado a incorporar talleres de logoterapia, espacios de reflexión existencial y modelos de tutoría que integran el acompañamiento emocional con la orientación vocacional y personal, (Pardo, et al., 2024)

Sin embargo, aunque existen numerosos estudios que abordan la logoterapia desde distintas perspectivas clínicas, educativas y filosóficas, no se cuenta aún con una revisión sistemática actualizada que sintetice los fundamentos teóricos y las aplicaciones empíricas en el contexto universitario. La dispersión de los hallazgos y la diversidad metodológica dificultan la elaboración de propuestas integrales y basadas en evidencia para su implementación efecto va.

Por ello, el presente artículo tiene como objetivo realizar una revisión sistemática de la literatura reciente sobre logoterapia y sentido de vida en estudiantes universitarios. Está diseñado con la metodología PRISMA 2020, respetando las variantes de los criterios de selección y tiene como fin el análisis y la identificación de fundamentos conceptuales, resultados desde el punto de vista empíricos, así como enfoques terapéuticos de la logoterapia que han sido reportados por diferentes autores. La aspiración final es que sirva como referente teórico de la logoterapia fundamentalmente en el contexto universitario al ofrecer una panorámica integral que permita delimitar alcances, limitaciones y perspectivas futuras en el sentido de vida.

METODOLOGÍA

El método utilizado para el desarrollo del estudio es la revisión sistemática de la literatura. Para ello, se utilizó la declaración PRISMA 2020 (Preferred Reporting Items for

Systematic Reviews and Meta-Analyses), (Ciapponi, 2021). Como objetivo central se planteó, identificar y analizar las investigaciones que abordaran la logoterapia enfocada en el sentido de vida y específicamente en el contexto educativo universitario.

Los estudios se seleccionaron teniendo en cuenta diferentes criterios de inclusión y exclusión. Para la inclusión se analizaron investigaciones con fecha de publicación entre 2015 y 2024, estudios que abordaran como centro la logoterapia el sentido de vida y el análisis existencial en estudiantes universitarios o en el contexto educativo superior, además de estudios teóricos, empíricos, cualitativos, cuantitativos o de revisión sistemática, que estuviesen publicados en idioma español, inglés o portugués, además de que tuvieran acceso completo al texto. Los criterios de exclusión abordaron estudios que no tuvieran relación directa con el ámbito universitario, investigaciones alineadas únicamente con trastornos clínicos, que no tuvieran enfoque existencial y artículos duplicados o sin revisión por pares.

La estrategia de búsqueda se realizó a través de bases de datos académicas como Scielo, Redalyc, Dialnet, Google Scholar y DOAJ. Las palabras clave utilizadas fueron: “logoterapia”, “sentido de vida”, “educación superior”, “análisis existencial” y “estudiantes universitarios”. Se aplicaron operadores booleanos (AND/OR) para optimizar la búsqueda y se revisaron títulos, resúmenes e introducciones para aplicar los criterios de selección.

El proceso de selección se hizo de forma detallada en aras de cumplir con los criterios establecidos. La búsqueda inicial arrojó un total de 94 registros. Tras la eliminación de 16 duplicados, quedaron 78 estudios preseleccionados. Luego de la lectura de títulos y resúmenes, se descartaron 44 por no cumplir con los criterios de inclusión. Posteriormente, se realizó una lectura completa de 34 artículos, de los cuales finalmente se seleccionaron 10 estudios relevantes para el análisis final. Este proceso se resume en el siguiente diagrama de flujo PRISMA.

Figura 1: *Diagrama del proceso de identificación, selección e inclusión de estudios, siguiendo los lineamientos del modelo PRISMA.*

Identificación de estudios en bases de datos registradas

Fuente: Elaboración propia.

El análisis de la información según los datos extraídos de los estudios seleccionados, se realizó a través de una síntesis representada en una tabla de análisis, la cual incluyó los siguientes campos: título del estudio, autores, país, metodología, principales hallazgos y vínculo temático con el objeto de estudio (ver tabla 1). Posteriormente, se realizó un análisis comparativo e interpretativo que permitió establecer patrones comunes, aportes significativos y vacíos de conocimiento en la literatura consultada.

Resultados y análisis de los resultados

Tabla 1. Análisis de los estudios referentes a Logoterapia y sentido de vida en estudiantes universitarios.

Título	Autores y cita	Metodología	Principales hallazgos
La idea psicológica del hombre	Viktor E. Frankl. (Austria) (V. E. Frankl & Turienzo, 1965)	Enfoque teórico-filosófico; análisis fenomenológico y existencial del	El ser humano busca sentido como motivación central, incluso en el sufrimiento, y posee una dimensión espiritual irreductible.

		ser humano desde la psicología	
A vontade de sentido: Fundamentos e aplicaçõs da logoterapia	(FRANKL, 2021)	Ensayo teórico aplicado	Destaca que la voluntad de sentido es la fuerza primaria del ser humano, y la logoterapia ayuda a descubrir ese sentido aún en condiciones límite.
	,		
Herramientas informáticas y logoterapia: evaluación del impacto en estudiantes universitarios con condiciones emocionales y existenciales	Pardo Ochoa D. V, Gómez Álvarez J. M, Vigoa Escobedo y Gavilanes Mayorca, G. L Ecuador (Pardo, et al., 2024)	Estudio cuantitativo experimental	El uso de herramientas digitales con enfoque logoterapéutico mejora la autorreflexión, reduce el malestar emocional y fortalece el sentido de vida en estudiantes universitarios.
La Logoterapia en la Educación: Revisión Sistemática	Galindo Navarro, B. L.; Cardona López, C. E. (Colombia) (Navarro & López, 2023)	Revisión sistemática	La logoterapia favorece el desarrollo personal, la resiliencia y el sentido de vida en estudiantes dentro de procesos educativos.
Logoterapia y autotrascendencia: Escenarios que permiten el protagonismo en	Andriele Leoncio (Leoncio, 2021)	Enfoque cualitativo reflexivo, con base en la logoterapia	La autotrascendencia impulsa al ser humano a proyectarse más allá de sí mismo, asumiendo con

la cara de la propia existencia			responsabilidad su existencia y su papel en el mundo.
Logoterapia para la vida: Reflexiones para una existencia plena	José Miguel Mayorga González (Mayorga, 2019)	Ensayo teórico-reflexivo	La logoterapia orienta al ser humano hacia una existencia con sentido, basada en la libertad, la responsabilidad y la realización personal a través del valor.
Educación y sentido. Aproximaciones a una revisión sistemática desde la logoterapia y el análisis existencial	Di Marco, M. E.; Gottfried, A. E.; Difabio de Anglat, H. (Di Marco et al., 2022)	Revisión sistemática con enfoque existencial	La logoterapia en educación favorece la construcción de sentido, autonomía y responsabilidad en los estudiantes, fortaleciendo su desarrollo integral.
Axiología y sentido del trabajo del educador desde la logoterapia y el análisis existencial	Di Marco, María Elisa (Di Marco, 2022)	Enfoque teórico-reflexivo con base axiológica y existencial	El sentido del trabajo docente se vincula con la realización de valores y la autotranscendencia, lo que fortalece el compromiso y la vocación educativa.

Fuente: Elaboración propia.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

El análisis de los diez estudios seleccionados permitió identificar patrones comunes y tendencias relevantes en la aplicación de la logoterapia en contextos universitarios. Los resultados se organizaron en torno a tres ejes temáticos: fundamentos conceptuales de la logoterapia, aplicaciones educativas y beneficios psicológicos para los estudiantes.

Fundamentos conceptuales de la logoterapia

Dentro de los principales hallazgos de los estudios se encuentra el análisis realizado a los trabajos de V. E. Frankl & Turienzo, (1965), constituyen la base teórica del enfoque logoterapéutico, donde se establece que la búsqueda de sentido es una motivación primaria del ser humano, incluso por encima del placer o del poder. Se resalta que la dimensión espiritual permite al individuo trascender el sufrimiento y construir una vida significativa. Este planteamiento es compartido por autores como Mayorga (2019) y Leoncio (2021), quienes destacan que la libertad interior, la responsabilidad y la autotrascendencia son pilares esenciales para una existencia plena.

En consecuencia, los aportes más relevantes del autor, pero en otro de sus libros, radica en su planteamiento de que “la voluntad de sentido constituye la motivación más profunda del ser humano, incluso por encima de la búsqueda de placer o poder” (FRANKL, 2021, p. 35), Este enfoque se alinea con los hallazgos del presente estudio, donde se evidencia que los estudiantes universitarios que manifiestan mayor claridad en sus propósitos vitales presentan también un mayor nivel de bienestar psicológico.

Aplicaciones educativas

Los estudios analizados, perfilan a la logoterapia, como una herramienta poderosa para fortalecer el sentido existencial en contextos académicos, especialmente en situaciones de crisis o vacío existencial. Así lo demostró el estudio sobre herramientas informáticas aplicadas a la logoterapia, demostrando que el uso de recursos digitales puede potenciar significativamente los procesos de introspección y resignificación del sentido de vida en jóvenes universitarios, (Pardo, et al., 2024). Los resultados coinciden con los del presente trabajo, al mostrar que la tecnología, bien orientada, puede ser un medio eficaz para abordar vacíos existenciales y malestares emocionales, fortaleciendo la motivación y el propósito vital en contextos académicos.

Otro hallazgo relacionado con la logoterapia y su impacto en el ámbito educativo fue el que se analiza en el estudio de Navarro y López, (2023), estos autores, analizan la logoterapia como un catalizador del fortalecimiento del sentido de vida, la resiliencia y la capacidad que le permite afrontar desafíos personales y académicos. Destacan, además que el enfoque logoterapéutico tiene su gran aporte en la formación integral del individuo, más allá de los beneficios que aporta para rendimiento académico. Para el presente estudio emerge como una coincidencia donde se trata de aportar que, los estudiantes logran mayor rendimiento académico y estabilidad emocional cuando identifican el sentido de vida.

Impacto emocional y desarrollo personal

Al analizar la logoterapia desde el ámbito personal y emocional, el autor, Leoncio (2022) analiza el concepto como un ente de autotrascendencia, considerando esta, una capacidad esencial del ser humano. Destaca, además que el hecho de dirigir la atención hacia los valores y las causas que lo superan, es suficiente para que la persona encuentre un verdadero sentido. Siguiendo la lógica del estudio, se analiza a los escenarios de vida como proveedores de la responsabilidad, la libertad interior y el servicio en función de favorecer una existencia auténtica. Hallazgos que respaldan al presente trabajo, pues demuestran que los estudiantes con mayor sentido vital asumen con mayor protagonismo sus decisiones académicas y personales.

En consecuencia, Mayorga, (2021) realiza una reflexión sobre la logoterapia, posicionándola como un camino hacia una plena existencia, resalta que el ser humano se encuentra continuamente requerido por la vida, exigiendo respuestas responsables. Hace alusión a que es posible trascender al vacío existencial, asumiendo una actitud activa y consciente ante las circunstancias. Lo analizado se alinea a los resultados del presente estudio, pues a través de él se comprueba que los estudiantes muestran mayor bienestar y claridad en sus decisiones vitales, al tener con una orientación precisa hacia valores y propósito.

En este orden de ideas y al tener en cuenta, la mirada educativa, los autores, Di Marco et al., (2022) revelan que el análisis existencial y la logoterapia brindan un marco sólido para abordar la dimensión personal desde el proceso educativo. Su revisión sistemática, evidenció que utilizar métodos pedagógicos orientados al sentido de vida, potencian la independencia y la responsabilidad y la toma de decisiones de manera consciente en los estudiantes. Esta invención coincide con lo que analiza el presente estudio, pues se observa que una correcta orientación educativa, cuando se utiliza con una base existencial, ofrece mejoras respecto a la orientación vocacional y el compromiso en el rendimiento académico de los jóvenes universitarios.

Alineado con los planteamientos anteriores, pero teniendo en cuenta el papel del docente en relación con la logoterapia y su influencia en estudiantes universitarios, se analiza el estudio de Di Marco (2022) donde se hace una reflexión acerca de la importancia del sentido del trabajo docente, pero desde una perspectiva axiológica y logoterapéutico. La revelación principal del estudio consiste en demostrar que el rol de la docencia va más allá del cumplimiento técnico, implica una vivencia profunda de valores relacionados con el servicio, la autenticidad y la responsabilidad, constituyendo fuentes de sentido que permiten al educador mantenerse motivado, aún en contextos adversos. El autor también

demuestra en su estudio que el propósito personal y profesional, constituyen elementos importantes a tener en cuenta para el bienestar y la estabilidad emocional de los educadores en formación, por consiguiente, está relacionado con el presente estudio.

Realizando un resumen de los estudios que se analizaron, se puede encontrar coincidencias fundamentales en torno a la logoterapia, que se posiciona como una herramienta de valor y potencia en aras de promover el desarrollo integral del ser humano, especialmente en el ámbito educativo. La búsqueda y construcción del sentido de vida aparece como un factor protector frente a crisis existenciales, desmotivación académica y malestar emocional. Los autores tienen coincidencia en que la autotrascendencia, la responsabilidad y la vivencia de valores son elementos centrales para potenciar el bienestar individual, así como el compromiso social y profesional, independientemente de los enfoques utilizados en cada una de las investigaciones. Estos resultados, sin dudas, contribuyen al fortalecimiento de la base conceptual del presente estudio y justifican la necesidad de seguir explorando la logoterapia como estrategia formativa en contextos universitarios.

DISCUSIÓN

Los resultados de la presente revisión sistemática, tienen una marcada tendencia de coincidir, en un mismo punto, respecto al valor de la logoterapia como una estrategia formativa y terapéutica en el contexto universitario. Estas evidencias se visualizan, desde los planteamientos iniciales de (FRANKL, 2021) hasta las aplicaciones más recientes en escenarios educativos, donde se reafirma que el ser humano, en su dimensión espiritual y existencial, tiene la capacidad de encontrar sentido de vida, aun encontrándose en escenarios de sufrimiento, por lo que esta interesante reafirmación, posiciona a la logoterapia como un recurso de extraordinaria importancia frente a los desafíos emocionales y académicos que enfrentan los estudiantes.

Uno de los hallazgos más significativos en los estudios revisados es cómo el sentido de vida se relaciona directamente con aspectos como el bienestar psicológico, la motivación académica, la resiliencia y la capacidad de tomar decisiones de forma consciente. El vínculo de estos elementos, cobra especial relevancia en el contexto universitario actual, donde muchos jóvenes enfrentan desafíos como la incertidumbre sobre su futuro profesional, la presión por obtener buenos resultados y una sensación de falta de rumbo en sus vidas. Ante esta inseguridad, antes mencionada, la logoterapia emerge como una herramienta valiosa, ya que alienta a las personas a descubrir sus propios valores y a ir

más allá de sí mismas. Gracias a este enfoque, es posible fortalecer la estabilidad emocional y ayudar a los estudiantes a comprometerse con un proyecto de vida que realmente les haga sentido.

Asimismo, el uso de herramientas tecnológicas con un enfoque logoterapéutico, es analizado por Pardo et al., (2024) como un campo en constante evolución, donde la tecnología puede convertirse en una aliada dentro del acompañamiento psicológico. Estas herramientas abren la puerta a espacios innovadores para la reflexión y la valía personal. Desde el contexto universitario, cobra especial relevancia, al presentarse como una oportunidad valiosa para ampliar las formas de intervención, adaptando la logoterapia a los lenguajes y medios que las nuevas generaciones utilizan y comprenden mejor.

También es importante destacar el papel que juegan las nuevas tecnologías en la valía del sentido de vida, (Pardo et al. 2024), los mismos autores mencionados anteriormente, exploran un campo emergente al mostrar cómo las herramientas digitales pueden combinarse con enfoques logoterapéuticos para potenciar, el manejo de las emociones, reflexiones y la búsqueda de un sentido existencial. Esta sinergia entre tecnología y humanismo plantea nuevas posibilidades metodológicas, especialmente relevantes para las generaciones nativas digitales que requieren estrategias de intervención acordes con sus formas de interacción y aprendizaje.

Por otro lado, el papel del educador, como mediador del sentido y referente axiológico, también cobra fuerza en las investigaciones revisadas. La visión del docente como figura que transmite valores, acompaña procesos existenciales y modela actitudes responsables, sugiere que la logoterapia debe ser pensada como una estrategia para el estudiante y como una herramienta para el fortalecimiento profesional y personal del educador, como lo expresa (Di Marco, 2022). Esta doble perspectiva, estudiante-docente, refuerza la necesidad de enfoques educativos integrales que trasciendan el plano cognitivo y consideren al sujeto en su totalidad.

Al hacer una síntesis de los estudios revisados, se analiza que tiene gran coincidencia en destacar que la logoterapia ofrece una propuesta coherente, profunda y aplicable para abordar problemáticas actuales de la vida universitaria y los enfoques más utilizados son de carácter teórico o cualitativos. Se analiza, entonces que, existe una necesidad de fortalecer las investigaciones empíricas con metodologías mixtas o longitudinales que evalúen el impacto de programas logoterapéuticos en el bienestar estudiantil a mediano y largo plazo. Asimismo, resulta pertinente que las universidades reconozcan el valor de

integrar propuestas formativas que impulsen el desarrollo de habilidades técnicas y competencias existenciales orientadas al sentido, la responsabilidad y la trascendencia.

Otro punto a considerar es la necesidad de adaptar los principios de la logoterapia a la diversidad cultural, social y educativa de los contextos latinoamericanos. Si bien el enfoque frankliano es universal en sus postulados, su aplicación debe considerar los condicionantes específicos de cada entorno, como los niveles de pobreza, desigualdad, violencia o acceso limitado a servicios de apoyo psicológico. De allí que las futuras investigaciones deben incorporar enfoques interculturales que resignifiquen el sentido desde las realidades concretas de los estudiantes.

Asimismo, el fortalecimiento institucional resulta indispensable para que la logoterapia trascienda del plano teórico o experimental y se constituya en una política educativa. Para ello, se requiere voluntad institucional, formación de docentes en análisis existencial y diseño de programas que integren la orientación vocacional, el acompañamiento emocional y el desarrollo de competencias existenciales. Las universidades deben considerar la dimensión espiritual como parte del currículo, reconociendo que formar profesionales con propósito y valores es tan relevante como desarrollar habilidades técnicas.

Los resultados expuestos, reafirman la importancia de integrar la logoterapia en la educación superior como una estrategia de intervención, y, a su vez como un enfoque formativo, preventivo y profundamente humanizador. El aporte debe atenderse como un catalizador para atender situaciones de crisis y, en consecuencia, como una herramienta para fomentar la autocomprensión, el compromiso ético, la proyección de un sentido de vida y el sentido de pertenencia en relación con los jóvenes y la comunidad en general. Más aún si se considera el momento histórico actual, marcado por la incertidumbre y la inestabilidad, especialmente para los jóvenes, estar dotados de herramientas que ayuden a encontrar propósito y dirección, marca una gran diferencia entre el estancamiento personal y el desarrollo pleno.

CONCLUSIONES

Con la realización del artículo, se comprobó que la logoterapia se posiciona como una herramienta valiosa, fundamentalmente en el acompañamiento psicológico y formativo de los estudiantes universitarios. Los principios que están a su alrededor, como la búsqueda de sentido, la libertad de elección y la autotrascendencia, ofrecen un enfoque profundo y humano que responde a muchas de las problemáticas actuales en el ámbito

educativo. Específicamente en contextos universitarios, actúa como una alternativa que contribuye a enfrentar el vacío existencial, la falta de motivación académica y el malestar emocional que muchos jóvenes experimentan hoy en día.

Los estudios revisados tienen su coincidencia muy puntual, en que el sentido de vida cobra relevancia como ente protector frente a la vulnerabilidad emocional. En consecuencia, llama la atención que los estudiantes que poseen una mayor claridad existencial suelen mostrar un mayor bienestar, así como más compromiso y resiliencia ante los desafíos propios de la vida universitaria. Otra contribución en aras de la formación integral de los estudiantes, se visualiza desde la incorporación de la tecnología y más aún cuando está orientada a espacios de reflexión basada en valores.

El valor de la logoterapia, también cobra especial importancia desde la mirada y ámbito docente, pues ofrece mejoras para reforzar la vocación, el compromiso ético y la estabilidad emocional del educador. Por lo tanto, se infiere que puede ser considerada para reelaborar o incluirla en programas de formación estudiantil, así como en el desarrollo profesional de los docentes en aras de contribuir a una formación orientada en el ser humano, su vida, propósito y formación integral.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ciapponi, A. (2021). La declaración PRISMA 2020: Una guía actualizada para reportar revisiones sistemáticas. *Evidencia, actualización en la práctica ambulatoria*, 24(3), e002139-e002139. <https://www.evidencia.org.ar/index.php/Evidencia/article/download/6960/4585>
- Di Marco, M. E. (2022). *Axiología y sentido del trabajo del educador desde la logoterapia y el análisis existencial*. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/200393>
- Di Marco, M. E., Gottfried, A. E., & de Anglat, H. D. (2022). Educación y sentido. Aproximaciones a una revisión sistemática desde la logoterapia y el análisis existencial. *Revista de Psicología*, 18(35), 22-44. <https://e-revistas.uca.edu.ar/index.php/RPSI/article/view/4008>
- Frankl, V. (2015). *El hombre en busca de sentido*. Herder editorial. https://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=eAOIDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=Viktor+Frankl+&ots=Jy0sks7him&sig=_81j5vwmmGPNjMbwtzo2y3YA7VU

- FRANKL, V. E. (2021). *A vontade de sentido: Fundamentos e aplicações da logoterapia*. Paulus Editora. <https://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=3j9OEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Art%C3%ADculos+relacionados+con+la+logoterapia&ots=kh556Uth9&sig=kZkSwpXE6eQaWfG79WIUV9wZ-BE>
- Frankl, V. E., & Turienzo, F. F. (1965). *La idea psicológica del hombre*. Rialp. https://www.academia.edu/download/58568510/Viktor_Frankl_La_idea_psicologica_del_hombre_PDF.pdf
- Leoncio, A. (2021). Logoterapia e autotranscendência: Cenários que permitem o protagonismo frente à própria existência. *Revista NUFEN: Phenomenology and Interdisciplinarity*, 13(3). <https://submission-psic.scielo.br/index.php/nufen/article/view/22260>
- López-Noguero, F., López, J. A. G., Sánchez, I. M., & González, M. V. (2022). Percepción de los jóvenes vinculados y egresados del sistema de protección acerca de su relación con la familia. Bienestar psicológico, atribuciones y expectativas académicas y laborales. *Pedagogía social: revista interuniversitaria*, 40, 113-128. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8318419>
- Mayorga-González, M. (2019). Logoterapia para la vida: Reflexiones para una existencia plena. *Editorial autoreseditores*. https://www.academia.edu/download/62044570/LOGOTERAPIA_PARA_LA_VIDA_2019_Mayorga20200209-46246-pa269f.pdf
- Navarro, B. L. G., & López, C. E. C. (2023). La Logoterapia en la Educación: Revisión Sistemática. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(4), 7548-7564. <https://www.ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/7506>
- Pardo Ochoa, D. V., Gómez Álvarez, J. M., Vigoa Escobedo, Y., & Gavilanes Mayorga, G. L. (2024). Integración de herramientas informáticas y logoterapia: Evaluación del impacto en estudiantes universitarios con condiciones emocionales y existenciales. *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, 17(11), 198-213. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2306-24952024001100198&script=sci_abstract&tlng=en

Declaración de conflicto de interés

No existe conflicto de intereses.